

Grand Cimetière of Port-au-Prince: considerações sobre a arte e a espiritualidade vodu no espaço cemiterial haitiano.

Henrique CAMPIDELI SILVA - Graduando em Artes Visuais na UNICESUMAR

Lucas Men BENATTI

Orientador: professor no curso de Artes Visuais – Unicesumar. Mestre e Doutorando em Educação/UEM.

Resumo: O presente estudo se dedica a análise conceitual da arte haitiana, com foco nas manifestações e produções visuais inseridas dentro do espaço cemiterial do *Grand Cimetière of Port-au-Prince*, o principal cemitério do Haiti, que abriga em seu interior não apenas túmulos e arquiteturas do período colonial, mas também ateliers voltados a produção e comercialização de arte local. O lugar conta com assentamentos sagrados das divindades do panteão vodu, e atua como uma espécie de catalisador para com as interações humanas, artísticas e espirituais. O estudo possibilita compreender o atrelamento da arte com a materialidade vodu. A temática é transversal com as pesquisas cemiteriais e de arte tumular, que no Brasil carecem de investigações teóricas, quanto a presença, arte, performance e simbologia afro-diaspórica no espaço necropoliano. Deste modo é possível questionar olhares eurocêntricos e a produção artística fora de locais convencionais.

Palavras-chave: Arte haitiana; Arte cemiterial; Vodou; Estéticas afro-diaspóricas; Patrimônio cultural.

1. Introdução

Este artigo é um recorte do pré-projeto de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade CESUMAR (UNICESUMAR), de minha autoria, desenvolvido sob a orientação do Prof. Me. Lucas Benatti, seguindo a linha de pesquisa ‘estéticas afro-diaspóricas’ e submetido para avaliação com o tema ‘IMAGEM E REPRESENTAÇÃO: O IMAGINÁRIO VODU NAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CEMITERIAIS HAITIANAS’. O trabalho a ser desenvolvido será extenso e discorrerá sobre inúmeros aspectos da sociedade haitiana, bem como seus fundamentos históricos – este excerto por sua vez, focará na breve análise da religião Vodou e sua relação com o fazer artístico presente no *Grand Cimetière of Port-au-Prince*, bem como os eventos de grande porte, realizados no dia 2 de novembro – a chamada ‘Fete Ghede’.

A respeito da formação histórica e política do Haiti, sabe-se que o país é marcado por longos conflitos e interesses geopolíticos, desde sua Revolução e Independência '*Bois Caiman*' (1791-1804) até os eventos mais recentes como a ocupação militar brasileira (2003-2017) e o assassinato do presidente Jovenel Moïse (2021). Também em 2021, o Haiti foi assolado por outro terremoto, em meio a uma crise humanitária e pandemia de COVID19.⁷

Sabe-se que muitos dos conflitos orquestrados pela França, Estados Unidos e Brasil, fizeram com que o mundo virasse a atenção à nação haitiana com inúmeros estereótipos e divulgação midiática voltada ao cenário bélico, cercado por miséria, doenças e criminalidade; não que esses fatores não existam, mas é preciso compreender a natureza desse subdesenvolvimento e não simplesmente associá-la de forma racista, ao povo negro haitiano como "incapazes" de reerguerem seu país, principalmente após o terremoto de 2010.

Thomaz (2011, p. 275), alerta que: "Não há indicadores no Haiti e geralmente as informações veiculadas pela mídia internacional e pelos cooperantes têm como base rumores que jamais são comprovados.", deste modo, percebe-se que a articulação das grandes mídias internacionais e a narrativa estrangeira do Haiti, se sustenta no medo e na desinformação. Outro ponto a se notar conforme conclui o autor, é que no final, a elite haitiana é culpabilizada pela herança colonialista, o haitiano urbano é retratado como o indivíduo de migalhas e o haitiano camponês, está fadado ao fracasso graças aos regimes do século XIX que inviabilizaram a produção familiar em grande escala (THOMAZ, 2011, p. 281).

Tendo entendimento dos conflitos sociais, a representação midiática internacional do Haiti e o contexto histórico, podemos entender como a arte e a religião estão atreladas no âmago da sociedade haitiana, segundo Alfred Métraux, antropólogo suíço que realizou importantes pesquisas de difusão da cultura afro-caribenha no Haiti, entre 1940-1958, o vodu atua na vida dos fiéis

⁷ **Haiti: terremoto atinge o país em meio a crises política e humanitária.** Disponível em: <<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/14/haiti-terremoto-atinge-o-pais-em-meio-a-criises-politica-e-humanitaria-entenda.ghtml>>. Acesso em: 13 de abr. de 2022.

como: “o remédio de seus males, a satisfação de suas necessidades e a esperança de suas vidas” (MÉTRAUX, 1958, p. 11), isso nos leva a crer na relação simbiótica entre a espiritualidade e o ser humano, conseqüentemente envolvendo também as manifestações artísticas, que são difíceis de se analisar fora do contexto vodu (GOYATÁ, 2019, p. 31).

Para se entender do que se trata a religião Vodou, é importante retornarmos as matrizes culturais e linguísticas do povo haitiano:

A população negra do Haiti é originária de três grandes grupos étnicos: Sudanês, Guiné e Banto, todos parte do reino de Daomé, o atual Benin. As tribos fon de Daomé e yoruba da Nigéria tinham uma influência preponderante sobre as demais. A tribo fon oferece aos escravizados os elementos unificadores, sobretudo no que diz respeito à língua do crioulo e à religião do Vodou. O Crioulo e o Vodou tornam-se, portanto, os elementos fundadores da nação haitiana (PIERRE, 2009, p. 31).

Da mesma forma que no Brasil e nos demais países que possuem religiões de matriz-africana, o vodou sobrevive a imposição católica dos colonos europeus, por meio do sincretismo, isto é, a assimilação de seus deuses africanos, com santos da igreja católica⁸. O vodou por ser uma religião com raízes na África Ocidental, sobretudo no antigo reino do Daomé, atual Benim, está associado às práticas animistas, fetichistas e que buscam harmonia entre os seres-humanos e o mundo espiritual.⁹ Um dos conceitos mais interessantes da cultura haitiana e afro-diaspórica, é ‘*Guinen*’¹⁰, uma espécie de dimensão espiritual dos antepassados africanos que muitos creem na possibilidade de um dia retornarem. Esta dimensão e a religião vodou foram peças-chave no fortalecimento dos escravos para a emancipação e constituição da identidade nacional haitiana¹¹.

⁸ Tal fenômeno pode ser confirmado mediante várias produções intelectuais de Alfred Métraux, Elizabeth Pérez, Jana Evans Braziel, Pierre Verger, Reginaldo Prandi, dentre outros autores especialistas em estudos africanos e afro-diaspóricos.

⁹ Verger (2012, p. 36-40), em suas notas sobre o culto aos orixás e voduns, o autor explica os pilares do culto a essas divindades, assim como a definição de fetichismo.

¹⁰ Pierre (2009, p. 36-39) detalha o conceito de *Guinen* e como este imaginário fez ressoar a voz dos deuses africanos em terras haitianas.

¹¹ Ibid. p. 36-39

No que diz respeito aos elementos da cultura vodu e suas manifestações, os episódios de perseguição e apagamento oficial contra a religião e seus símbolos, foram recorrentes no Haiti. Métraux (1958, p. 14) narra que a Igreja Católica estava disposta a varrer do território haitiano, quaisquer resquícios de vodu, inclusive firmando acordos escritos com os adeptos recém-convertidos, e confiscando objetos ritualísticos, para mais tarde queimá-los em grandes fogueiras. A cultura da repressão ao vodu conforme explicitada por Métraux (1958), Seguy (2014) e Goyatá (2019), foram apoiadas pela Igreja durante a década de 40 e posteriormente na década de 80, após a queda da ditadura duvalierista, culminando principalmente no assassinato de *Hougans* (sacerdotes) e *Mambos* (sacerdotisas), destruição de *ounfò* (templos vodu) e demais objetos do tipo.

Por outro lado, segundo Goyatá e Dalmaso (2018), referências brasileiras em estudos afro-caribenhos, durante a segunda década do século XX, se o Haiti sofria com a perseguição oficial às suas manifestações religiosas, onde as elites associavam o vodu com eventos diabólicos, bárbaros e atrasados, entre 1938-1940 o cenário passa por transformações, com o fortalecimento da identidade nacional e o reconhecimento das raízes africanas, a religiosidade afro-diaspórica passa a ser objeto de estudo e de interesse científico.

Durante esse período foram construídos dois espaços para a preservação e difusão da cultura material e imaterial haitiana, o *Bureau d'Ethnology* fundado em 1941 e o *Centre d'Art* fundado em 1944. Goyatá (2019) menciona que o *Bureau* em seu início de atividade, nada tinha a ver com o vodu:

É interessante sublinhar que o Bureau não se desenhou, ao menos em sua origem, como uma instituição com a meta específica de preservar o vodu. Na descrição oficial dos objetivos da instituição, expostos na contracapa das primeiras edições do *Bulletin du Bureau d'Ethnologie*, não há qualquer menção direta ao vodu. Fala-se genericamente em estudar e conservar “peças etnográficas” e “arqueológicas” e de organizar um “museu de etnologia haitiana”.

A tímida relação do Bureau com o vodu em seus primeiros anos parece dever-se à própria ligação de Jacques Roumain – seu fundador – com o tema. Ele não era, como seriam aqueles que o sucederam, um

entusiasta do vodu nem, muito menos, de sua interpretação numa chave identitária. (GOYATÁ, 2019, p. 52).

Ocorrendo a sucessão da diretoria do instituto em 1942, para o etnólogo Lorimer Denis, a instituição passa a englobar a produção vodu: “A partir desse momento, os objetos vodu passam de fato a conferir identidade ao *Bureau*, tornando-se o carro-chefe de suas pesquisas e atuação.” (GOYATÁ, 2019, p. 58).

Por sua vez, o *Centre d’Art* fundado por iniciativa de um norte-americano Dewitt Peters, traz em sua base a perpetuação da arte popular local e a partir de 1945, passa a dividir as produções artísticas, conceituar o que era conhecido como “popular” e “erudito, fazer notar-se os artistas locais e direcionar os percursos da arte haitiana:

Se, a princípio, o *Centre d’Art* se configurou como uma escola de artes e um museu, cujo intuito era desenvolver o gosto e a prática das artes no Haiti, como mostra o título de sua primeira exposição, em pouco tempo, ele se tornou o propositor das artes do Haiti, protagonizando um movimento que deixou marcas profundas na compreensão do que seja a arte haitiana até os dias atuais. (GOYATÁ, 2019, p. 167).

Além dos locais físicos de difusão e preservação da arte local, levamos em consideração que com o avanço de tecnologias do século XXI, iniciativas internacionais de catalogação e exposição virtual da arte haitiana são importantes para a perpetuação de saberes e pesquisas científicas no que tange a essas produções, aproximando o público mundial da história e da cultura do país caribenho, bem como ações de preservação do patrimônio cultural e material:

1. *Haitian Art Society*, criada em 2003 nos Estados Unidos, cuja plataforma virtual permite acesso a inúmeras obras, biografias de artistas e demais informações sobre a arte do Haiti.

2. O Comitê de Coordenação Internacional da UNESCO para o Haiti junto com o Dr. Richar Kurin, criaram em 2010, o *Haiti Cultural Recovery Project*, que conta com uma equipe de especialistas em arte, conservação e restauro, para a salvaguarda do patrimônio artístico e cultural do local, muitos devastados principalmente após o terremoto de 2010.¹²

2. Desenvolvimento

Tomando partido da institucionalização da arte e da religiosidade vodu por parte de pesquisadores focados em sua preservação e divulgação, um local em especial parece resistir a todos os tipos de catástrofes, crises e até mesmo ao olhar dos cientistas da arte: o cemitério.

É sabido que o cemitério diferente do que se cultiva em demais partes do ocidente, para os haitianos é um local de celebração e festejos – principalmente atrelados à memória de seus antepassados e a performance religiosa: a possessão espiritual dos ‘*Ghedes*’ e ‘*Bawons*’. “[...] o haitiano sempre cultiva grande respeito para com os seus mortos, pois os defuntos continuam fazendo parte da família. Uma das ocasiões para se averiguar essa observação de grande riqueza antropológica é o dia dos mortos, 2 de novembro.” (SEGUY, 2014, p. 24).

Para entender melhor, o culto aos mortos é uma das primeiras manifestações religiosas que a humanidade desenvolveu, seguido do culto à Deusa-mãe (BAYARD, 1996, p. 9; p. 51). Os espaços cemiteriais passam por inúmeras mudanças e atribuições durante a história humana, desde o século XVI até o XIX, tanto o cemitério, quanto os ritos funerários passam por alterações em suas dinâmicas e representações, principalmente na sociedade moderna e capitalista (Fuchs, 2019). Não irei me aprofundar por agora, na história cemiterial europeia e cristã, contudo, é necessário entendermos que enquanto outros países, religiões e culturas, afastam de si e se negam a encarar os assuntos

¹² Website do projeto de restauração e conservação do patrimônio haitiano. Disponível em: <<https://haiti.si.edu/>>. Acesso em 13 de abr. de 2022.

relacionados a morte, os adeptos do vodu haitiano se propõem a dançar com ela.

Smith (2010, p. 62-65), explica que a principal necrópole haitiana, foi construída em 1790, o *Grand Cimetière of Port-au-Prince* ou apenas Cemitério de Porto Príncipe, sepultou em um primeiro momento, militares britânicos vítimas de febre amarela. Ao decorrer do século XIX, nativos passaram a expandir o local e a construir grandes mausoléus. Durante o governo de François Duvalier (Papa Doc) entre 1907-1971, a infraestrutura do local foi reforçada, luz elétrica foi instalada e sinalizações distribuídas; o local não era apenas um ponto no centro da cidade, mas passou a fazer parte do convívio cívico dos haitianos. A autora menciona que o cemitério se torna um grande *ounfò* a céu aberto, e é um dos poucos lugares no país que reúne todos os fiéis ao mesmo tempo, principalmente em 1 e 2 de novembro, quando se comemora a '*Fet Ghede*'. Este evento tem como característica a procissão e o culto aos espíritos de pessoas já falecidas e as divindades ligadas à morte. Multidões se unem para o '*Manje Mo*' – alimentar, dar de comer aos mortos.

As representações desses espíritos ligados à morte e de demais símbolos e narrativas vodu, não se restringem somente nas produções artísticas convencionais, como telas, tapeçarias e demais ornamentos – mas podem ser encontradas também nas paredes e no interior do cemitério, que também comportam inúmeros altares e '*Reposwa Lwa*' – construções e assentamentos dentro da área cemiterial dedicadas a diversos *Lwa*.

3. Considerações finais

Perceber o espaço cemiterial haitiano como um grande templo a céu aberto conforme explicado por Smith (2010), possibilita o estudo não somente da arte expressada em suas paredes e altares, mas também a performance e conexão dos devotos em meio as cerimônias em honra aos seus ancestrais. Jana Evans Brazier em sua obra '*Riding with Death: Vodou Art and Urban*

Ecology in the Streets of Port-au-Prince (2017), de imediato metaforiza a ideia de *'riding with death'*, o ato de 'cavalgar a morte'; essa ideia está ligada tanto a precariedade cotidiana em que os haitianos estão sujeitos "[...] a vida vivida nos limites da morte, e a morte mal conservada, talvez indetectável, no limite da vida" (Braziel, 2017, p. 13), quanto ao nome que os *Sevitè* recebem quando são montados por seus *Lwas*, uma alusão ao montar um cavalo – em crioulo *'Chwal'*.

A obra exhibe a capitalização do vodu, as produções artísticas por meio do lixo e de objetos descartados por grandes indústrias e a arte urbana do Haiti, bem como a atuação de artistas e fiéis em meio a este cenário (Braziel, 2017, online; Haffner, 2019, p. 1-2). Em relação aos ateliêes dentro do cemitério de Porto Príncipe, há fotografias que comprovam a existência dos mesmos, e breves menções na obra de Braziel (2017), contudo se trata do *St. Elois Atelier* – o qual eu não obtive informações relevantes. O *Gran Brigit National Cemetery* é descrito pela escritora como um local fundado em memória às vítimas do terremoto de 2010, contudo também não foi possível levantar demais informações¹³ ou sequer correspondências *online*.

É possível concluirmos que o *Grand Cimetière of Port-au-Prince*, está ligado ao dia-a-dia dos fiéis da religião vodu. Estes locais servem de base tanto para grandes e pequenas cerimônias e rituais, quanto para a interação social, produção e comercialização de arte, conforme analisado com Smith (2010) e Braziel (2017). Clammer (2012, p. 122) explica que o cemitério de Porto Príncipe, é um local de comunhão e conexão diária com os antepassados. O Haiti, apesar da caracterização negativa, estigmas e representações pejorativas associadas a canibalismo, zumbis e selvageria, que recebeu principalmente por conta do cinema de Hollywood (Clammer, 2012, p. 30-31), exhibe a religião vodu como um modo de vida, um emblema e motivo de orgulho, alinhado ao equilíbrio e a tradição oral que permite a transmissão de saberes e de concentração da cultura haitiana (Fils-Aimé, 2003, p. 116-118). No que diz respeito às análises das

¹³ O acesso à obra de Braziel (2017), não foi possível na íntegra, portanto, utilizei de recortes disponibilizados de forma *online*.

produções artísticas, o espaço abriga murais retratando passagens e narrativas da mitologia vodu – ligadas aos espíritos da morte, local onde de modo extrovertido, os seguidores do vodu, principalmente no dia 2 de novembro, ultrapassam a barreira do espaço-tempo, dançam e se alimentam com essas divindades e com seus entes queridos que já retornaram para o *Guinen*. Além das produções visuais, artistas locais comercializam obras de arte feitas a base de metal, materiais recicláveis e madeira – nas imediações do cemitério e fora dele.

Finda-se os resultados obtidos com dedicação e admiração pelo tema, visto a falta de publicações e materiais que explorem a arte haitiana fora dos museus e dos famosos quadros e tapeçarias/bandeiras (*drapo*) expostos em galerias internacionais. Este estudo de forma pioneira, se colocou a decodificar a relação entre a arte presente dentro do cemitério, com a religião vodu e seu papel social para com uma nação que luta e resiste aos inúmeros desafios do mundo contemporâneo. Que o campo dos estudos cemiteriais possa se tornar mais amplo e menos eurocêntrico, abrangendo a diversidade cultural, étnica e racial de outros povos que também morrem, choram ou se divertem com a morte. Os próprios espíritos *Ghedes* com suas caricaturas e simbologias nos confrontam com a máxima latina '*Memento Mori*'!

Referências

BRAZIEL, Jana Evans. *Artists, Performers, and Black Masculinity in the Haitian Diaspora*. Indiana, 2008.

BRAZIEL, Jana Evans. *Riding with Death: Vodou Art and Urban Ecology in the Streets of Port-au-Prince*. Mississippi, 2017.

BAYARD, Jean-Pierre. *O Sentido oculto dos ritos funerários, morrer é morrer?* França. 1996.

CLAMMER, Paul. *Haiti*, Inglaterra, 2012.

DALMASO, Flavia. *A magia em Jacmel. Uma leitura crítica da literatura sobre Vodou haitiano à luz de uma experiência etnográfica*. 2009. Dissertação

(Mestrado em Antropologia Social). Museu Nacional / UFRJ, Rio de Janeiro, 2009

DALMASO, Flavia. Heranças de família: terras, pessoas e espíritos no sul do Haiti. UFRJ, Rio de Janeiro, 2018.

EX UTOPIA. Disponível em: <<https://www.exutopia.com/haitian-vodou-port-au-prince/>>. Acesso em: 10 de abr. de 2022.

FILS-AIMÉ, Jean. Vaudou, je me souviens, Paris, 2003.

FUCHS, Felipe. Espaços de cemitério e a cidade de São Paulo. Dissertação (Mestrado) – Curso de Arquitetura e Urbanismo, USP, São Paulo, 2019.

GOYATÁ, Julia Vilaça. Haiti popular: materialidades e saberes antropológicos e artísticos em circulação (1940-1950). Tese (Doutorado) - Curso de Antropologia, USP, São Paulo, 2019.

GOYATÁ, Julia Vilaça. Nos Rastros de Hyppolite: A Pintura Popular Haitiana entre religião e arte. Mediações - Revista de Ciências Sociais, Londrina, dez. 2020.

GOYATÁ, Julia; DALMASO, Flavia. Le Vaudou Haïtien (Verbete). 2018. Disponível em: <<https://ea.fflch.usp.br/obra/le-vaudou-haitien.>> Acesso em: 13 abr. 2022.

GOOGLE MAPS. Disponível em: <<https://maps.google.com/>>. Acesso em 13 de abr. de 2022.

HAFFNER, Peter. **Haffner on Brazil, 'Riding with Death: Vodou Art and Urban Ecology in the Streets of Port-au-Prince'**. Connecticut: H-Haiti, 2019.

HAITIAN ART SOCIETY. Disponível em: <<https://haitianartsociety.org/>>. Acesso em 11 de abr. de 2022.

HAITI CULTURAL RECOVERY. Disponível em: <<https://haiti.si.edu/>>. Acesso em 13 de abr. de 2022.

LE CENTRE D'ART. Disponível em: <<https://www.lecentredart.org/>>. Acesso em 13. de abr. de 2022.

MUSEU ARELLANO ALONSO. Disponível em: <<https://www.fundacionjimenezarellano.com/index.php/en/>>. Acesso em 13. De abr. de 2022.

MÉTRAUX, Alfred. *Le Vaudou Haïtien*, Paris, 1958.

PIERRE, Jean Gardy Jean. **Haiti, uma República do Vodou?** Uma análise do lugar do vodou na sociedade haitiana à luz da constituição de 1987 e do decreto de 2003. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ciências das Religiões, PUC, São Paulo, 2009.

POLK, Patrick. *Remember You Must Die!: Gede Banners, Memento Mori, and the Fine Art of Facing Death*. In *Extremis: Death and Life in 21st-Century*, California, 2012.

SEGUY, Franck. **A catástrofe de janeiro de 2010, a “Internacional Comunitária” e a recolonização do Haiti**. 2014. 399 f. Tese (Doutorado) - Curso de Sociologia, Unicamp, Campinas, 2014.

SMITH, Katherine Marie. *Dialoging with the Urban Dead in Haiti*. California, 2010.

THOMAZ, Omar Ribeiro. *Eles são assim: racismo e o terremoto de 12 de janeiro de 2010 no Haiti*. Cadernos de Campo, São Paulo, 2011.

UNESCO for Haiti. Disponível em: <http://whc.unesco.org/en/haiti/>. Acesso em: 10 de abr. de 2022.

VISIT HAITI. Disponível em: <https://visithaiti.com/history-heritage/visit-a-museum-dedicated-to-vodou/>. Acesso em 13 de abr. de 2022.

VERGER, Pierre. *Notas sobre o culto aos Orixás e Voduns*. 2012. EDUSP.